

KURSANTLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TRANSFORMATSION LIDERLIK KOMPETENTLIGINING AHAMIYATI

Rashidova Nargiza Rashid qizi

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi "Harbiy psixologiya va pedagogika"
kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242499>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyo bizni yangi tahdidlar bilan yuzma-yuz qilmoqda, bu esa kelajak liderlaridan nafaqat kasbiy bilimlar, balki insonlarni ilhomlantirish va birlashtirishga qodir bo'lgan chuqur vatanparvarlik hissini talab etadi. Shu bois, transformatsion liderlik kursantlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishida muhim vositaga aylanadi. Transformatsion liderlik, qadriyatlarga, motivatsiya orqali rivojlantirishga e'tibor qaratib, kelajak ofitserlarda vatanparvarlik tuyg'usi va Vatanga xizmat qilishga tayyorlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday rahbar nafaqat boshqaradi, balki motivatsiya beradi va jamiyatga xizmat qilishga qaratilgan umumiy maqsadni yaratadi.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, transformatsion liderlik, tarbiya, kursantlar, motivatsiya, qadriyatlar, ilhom, mas'uliyat.

Аннотация. Современный мир ставит перед нами новые вызовы, требующие от будущих лидеров не только профессиональных знаний, но и глубокого чувства патриотизма, способного вдохновлять и объединять. В этой связи, трансформационное лидерство становится ключевым инструментом в патриотическом воспитании курсантов. Трансформационное лидерство, фокусируясь на ценностях, вдохновении и развитии, играет решающую роль в формировании патриотических убеждений и готовности к служению Родине у будущих офицеров. Такой лидер не просто руководит, но вдохновляет, мотивирует и создает общую цель, направленную на служение обществу.

Ключевые слова: патриотизм, трансформационное лидерство, воспитание, курсанты, мотивация, ценности, вдохновение, ответственность.

Abstract. The modern world presents new challenges, demanding from future leaders not only professional knowledge but also a deep sense of patriotism capable of inspiring and uniting. In this regard, transformational leadership becomes a key instrument in patriotic education of cadets. Transformational leadership, focusing on values, inspiration, and development, plays a crucial role in shaping patriotic beliefs and readiness to serve the Motherland among future officers. Such a leader not only guides but inspires, motivates, and creates a shared purpose aimed at serving the community.

Keywords: patriotism, transformational leadership, education, cadets, motivation, values, inspiration, responsibility.

В современном мире, где стремительно меняются условия жизни, а глобальные вызовы требуют адаптации и про активного реагирования, особое значение приобретает воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Для формирования молодых людей с высокими моральными ценностями и готовностью служить Родине необходим трансформационный лидер, способный воспитать в курсантах чувство патриотизма и готовность к преодолению вызовов.

Трансформационное лидерство - это стиль управления, основанный на вдохновении, мотивации и развитии потенциала подчиненных. Такой лидер не только управляет, но и преобразует людей и ситуации, направляя их к достижению общих целей. В воспитании курсантов в духе патриотизма трансформационный лидер играет ключевую роль, способствуя формированию у них[5]:

Сознательной патриотической позиции: Трансформационный лидер мотивирует курсантов понимать и ценить историю своей страны, её культурные и духовные ценности, формируя чувство гордости за Родину. Он делится своим опытом, рассказывает о героях и достижениях народа, вдохновляя курсантов на служение Родине.

Лидерских качеств: Трансформационный лидер поощряет инициативу и самостоятельность курсантов, развивая в них лидерские качества. Он предоставляет возможности для самостоятельной работы, участия в проектах и принятия ответственности, воспитывая уверенность в себе и способность принимать решения.

Готовности к преодолению вызовов: Трансформационный лидер воспитывает в курсантах стрессоустойчивость, упорство и готовность к преодолению трудных ситуаций. Он формирует у них понимание того, что перед ними могут встать различные вызовы, но главное - не сдаваться и бороться за свою Родину.

Сильного морального характера: Трансформационный лидер воспитывает в курсантах моральные ценности, такие как честность, ответственность, самодисциплина и преданность Родине. Он становится для них образцом для подражания, показывая важность морального компонента в жизни и служении[7].

Трансформационное лидерство в воспитании курсантов в духе патриотизма должно основываться на следующих принципах[4]:

Вдохновляющая миссия: Лидер должен ясно сформулировать миссию воспитания курсантов в духе патриотизма, заражая их этой идеей.

Уважение к индивидуальности: Каждый курсант уникален, и лидер должен учитывать его интересы, ценности и мотивацию.

Создание атмосферы доверия: Доверительные отношения между лидером и курсантами являются ключом к эффективному воспитанию.

Обучение и развитие: Трансформационный лидер должен постоянно обучаться и развиваться, чтобы быть в курсе современных тенденций в образовании и воспитании.

Трансформационное лидерство - это не просто стиль управления, а философия воспитания. Лидер должен стать не просто учителем, но и наставником, вдохновителем и другом для курсантов, помогая им формировать сильную патриотическую позицию и готовность к служению Родине.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. “Трансформационное лидерство: теория и практика” / Автор: Бернард М. Басс, Брюс Дж. Авеллин / Год издания: 2004 г.
2. “Лидерство в XXI веке: вызовы и перспективы” / Автор: А.С. Зайцев, В.М. Попов / Год издания: 2018 г.
3. “Патриотизм: ценностные ориентиры и воспитание молодежи” / Автор: В.П. Макаров / Год издания: 2017 г.
4. “Воспитание курсантов: современные подходы и технологии” / Автор: Л.А. Колосова, В.П. Марков / Год издания: 2020 г.

5. “Трансформационное лидерство в образовании: роль и значение” / Автор: Н.А. Тарасова / Год издания: 2021 г.
6. “Патриотическое воспитание в системе профессиональной подготовки” / Автор: С.В. Кузнецов / Год издания: 2019 г.
7. “Трансформационное лидерство в контексте развития личности” / Автор: И.В. Петров / Год издания: 2022 г.
8. “Воспитание курсантов: традиции и инновации” / Автор: И.А. Сидоров / Год издания: 2015 г.